

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВАНТИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГОДЫ

INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF QUANTIZATION OF INPUT PARAMETER VALUES FOR A WEATHER FORECASTING NEURAL NETWORK

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
Магистрант,
МТУСИ.

MAKSIMOV SERGEI YUREVICH,
master's student,
MTUCI.

В работе исследуется возможность применения квантизации к обучающим данным нейронной сети краткосрочного прогнозирования погоды. В работе использована разработанная модель нейронной сети для прогнозирования погодных условий на 12 часов, на основе данных за 24 часа. Модель обучалась на 3-х наборах данных: числа размерности 64-бит, 4-битные числа и 2-битные числа. По результатам эксперимента проведен сравнительный анализ. В результате проведенного исследования была спроектирована нейронная сеть прогнозирования погодных условий.

The paper investigates the possibility of applying quantization to the training data of a neural network of short-term weather forecasting. The paper uses the developed neural network model to predict weather conditions for 12 hours, based on data for 24 hours. The model was trained on 3 data sets: 64-bit numbers, 4-bit numbers and 2-bit numbers. According to the results of the experiment, a comparative analysis was carried out. As a result of the conducted research, a neural network for forecasting weather conditions was designed.

Ключевые слова: квантизация, машинное обучение, нейронная сеть, прогнозирование временных рядов, прогнозирование погоды.

Key words: quantization, machine learning, neural network, time series forecasting, weather forecasting.

В настоящее время задача прогнозирования погоды, в основном, решается одним из трех способов: численными методами, статистическими методами и численными методами с добавлением поправки на основе статистических данных.

Данные методы используют при расчетах абсолютных значений параметров. В работе исследуется эффективность оперирования квантизованными значениями параметров в нейронной сети прогнозирования погодных условий.

В работе использована разработанная модель нейронной сети для прогнозирования погодных условий на 12 часов, на основе данных за 24 часа. Модель обучалась на абсолютных значениях параметров – числах с плавающей запятой 64 бит (float64) и целых числах размером 64 бит (int64), затем на квантизованных значениях – целых числах длиной 2 бита, затем

на целых числах фиксированной длиной 4 бита. После завершения обучения модели проведен сравнительный анализ результатов обучения.

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время нейронные сети обучаются на сотнях тысяч или миллионов значений данных. Эти данные по умолчанию имеют разрядность 32 или 64 бита. В статье исследуется эффективность уменьшения разрядности данных – квантизации.

Новизна работы состоит в том, что на момент написания, в открытых источниках не удалось обнаружить информации об исследованиях применения квантизации к обучающим данным нейронной сети прогнозирования погоды.

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, в период с 1970 по 2019 г., из-за природных бедствий, погибло более 2.06 миллиона человек, экономический ущерб превышает 3.64 триллиона долларов США [6].

Согласно данным [4], ежегодно повышается изменчивость погоды и средняя температура Земли. Зависимость между годовым общим числом опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных погодных условий, приносящих социальный и экономический ущерб, в период с 1991 по 2015 гг. показана на рис.1. Анализ представленной графической интерпретации результатов показывает, что тренд количества опасных погодных явлений имеет тенденцию ежегодного линейного роста.

Рис. 1. Зависимость суммарного годового числа всех опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных условий погоды за 1991-2015 г., нанеших социальные и экономические потери [4].

Для уменьшения риска ущерба от воздействий природных явлений необходимо увеличить количество знаний о состоянии природной среды, повысить достоверность прогнозирования природных условий и учет влияния природных явлений на безопасность деятельности. Доклад о климатических рисках на территории РФ [2] также указывает на необходимость развития климатических моделей и методов прогнозирования.

В качестве входных данных использованы: атмосферное давление температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, скорость ветра, количество выпавших осадков за час, месяц года, час суток. В качестве выходных параметров модели были взяты: относительная влажность воздуха, скорость ветра, количество выпавших осадков за час.

Для работы был выбран набор данных с сайта базы данных исторической погоды штата Миссури, США [5]. Определены требуемые параметры погоды, а затем выгружены из почасового архива в метрической системе: с 4-го ноября 2003 по 1-е ноября 2022 г. В табл. 1 представлено описание полученного dataset. Набор данных весит 3.17 Мб, имеет размер: 166513 строк и 6 столбцов.

Таблица 1. Описание набора данных

Название	Описание	Ед. изм.	Разрядность
Pressure	Атмосферное давление	гПа	int64
Temp	Температура окружающего воздуха	°С	float64
Humidity	Относительная влажность воздуха	%	int64
WindSpeed	Скорость ветра	м/с	int64
Precip	Количество выпавших осадков за час	мм/час	float64
Month	Месяц года	-	int64
Hour	Час суток	-	int64

Большинство параметров погоды имеют тип хранения данных в числах 32 или 64 бита. Такой тип данных может быть связан с разрядностью аналого-цифровых преобразователей и типом хранения данных в базе данных. Таким образом, параметр погоды, например, скорость ветра, может иметь $2^{32}=4\ 294\ 967\ 296$ вариантов значений. Такая точность значений зачастую чрезмерна. Пользователю прогноза погоды может быть достаточна точность до 2-3 м/с.

Если пользователю достаточно точности в целочисленное число 2, а диапазон возможных значений [0:31], для данного значения возможно использовать разрядность $\log_2(32/2) = 4$ бита, где 32 – диапазон значений, а 2 – желаемая точность. Уменьшение разрядности обучающих данных способно более точно обозначать тренд изменений. Также для проведения вычислений меньшая разрядность чисел может повышать эффективность вычислений и уменьшать количество необходимой для хранения данных памяти [1; 3].

Рис. 2. Гистограмма распределения относительной влажности.

Рис. 3. Гистограмма распределения относительной влажности. Красным обозначены границы диапазонов значений. Границы выбраны равными по количеству значений в каждом поддиапазоне. Количество поддиапазонов – 4.

Первой исследовалась квантизация – до 2-х битов. Таким образом, необходимо дискретизировать весь диапазон значений параметра до 4-х возможных значений. На рис. 2 показана гистограмма распределения относительной влажности воздуха. Для уменьшения влияния квантизации, пороги значений выбирались таким образом, чтобы в каждом квантизирован-

ном варианте значений было примерно-одинаковое количество абсолютных значений. Данная гистограмма показана на рис. 3.

Квантизация набора данных до 4 бит реализована с помощью следующего алгоритма: весь диапазон значений разбивается на $2^4=16$ равных по ширине поддиапазонов, далее для каждого значения параметра проводится соответствие поддиапазону. На рис. 4 показаны границы значений, которые по данному алгоритму для относительной влажности воздуха.

Рис. 4. Гистограмма распределения относительной влажности. Красным обозначены границы диапазонов значений. Границы выбраны равными по ширине, общее количество поддиапазонов – 16.

Архитектура модели нейронной сети представлена на рис. 5. Модель состоит 4 слоёв: полносвязный – LSTM – сверточный – полносвязный. На входе в НС матрица 24x7: семь входных параметров за 24 часа. Входные параметры описаны в табл. 1. На выходе нейронной сети матрица 12x3: 3 прогнозируемых параметра на 12 часов.

Рис. 5. Структура модели прогнозирования временного ряда.

Входной слой имеет 7 полносвязных нейронов. Второй слой – слой LSTM – долгой краткосрочной памяти. Слой состоит из 64 нейронов. Третий слой – одномерный сверточный слой (CNN). Данный слой имеет 64 фильтра, размер ядра в каждом фильтре равен 12, шаг движения ядра равен 1, padding = 0. Четвертый слой – второй слой LSTM из 64 нейронов. Выходной слой содержит 3 полносвязных нейрона – по количеству выходных параметров. В LSTM-слоях функция активации – tanh, в остальных – ReLU. Для уменьшения эффекта переобучения, во всех слоях нейронной сети применена регуляризация ElasticNet с коэффициентами $1e-4$.

Для реализации использовались: tensorflow, numpy, pandas, seaborn, plotly. Для анализа и сравнения результатов исследования, исходный набор данных копируется на три набора: исходные абсолютные значения с 64-разрядными числами, набор данных, который будет преобразован в 2-битный вид, набор данных, который будет преобразован в 4-битный вид. Далее идет преобразование наборов данных в соответствующую разрядность.

Модель нейронной сети реализована в пакете Keras. Для обучения нейронной сети был выбран алгоритм adam. В качестве метрики ошибки, выбрано СКО (среднеквадратичное от-

клонение). Количество эпох обучения выбрано 10. Модель три раза обучалась на трех наборах данных.

На рис. 6 показаны графики ошибки и точности нейронной сети прогнозирования погоды, обученной на абсолютных значениях – 64 бит (модель 1), 4-битных (модель 2) и 2-битных (модель 3) значениях. В результате обучения на 10 эпохах, ошибка СКО стала равна: 5.86, 0.90 и 0.16 соответственно, точность сетей составляет: 0.925, 0.92 и 0.918 соответственно, модели обучались на протяжении: 21.5 минут, 10 минут, 7 минут соответственно.

Рис. 6. СКО и точность нейронных сетей, обученных на 64-битных данных (красная линия), 4-битных данных (синяя линия) и 2-битных данных (зеленая линия) в зависимости от эпохи обучения.

В результате обучения моделей 1-3 можно сделать следующие выводы, при заданных входных условиях: модель 1 достигла наибольшей точности; у модели 3 наименьшая ошибка, за счет малого количества вариантов значений параметров; модель 2 достигла точности 0.91 уже после второй эпохи обучения, когда для модели 1 понадобилось 7 эпох.

Из данных результатов следует, что квантизация входных данных может уменьшить время обучения сети, за счет более быстрого обучения и более раннего достижения высокой точности. На рис. 7 представлен результат предсказания модели, обученной на 4-битных данных.

Рис. 7. Пример прогноза нейронной сети. Нейронная сеть обучена 4-битном наборе данных. Синий цвет – входные данные, зеленый – реальные значения за прогнозируемый период, фиолетовый – прогнозируемые значения.

В результате проведенного исследования установлено, что для обучения нейронных сетей возможно использовать квантизированные данные. На рис. 6 показаны графики обучения нейронных сетей. В результате обучения, модель, обученная на 64-битных данных, показала наилучший результат точности – 0.925, однако, модель 2, которая обучалась на 4-битных данных, достигла точности 0.91 уже после второй эпохи обучения.

Таким образом, применение квантизации к данным, которыми оперирует нейронная сеть, способно значительно увеличить скорость обучения сети и избежать избыточной точности, в которой могут быть зашумленные данные. Также, применение квантизации производит нормировку данных, что дополнительно повышает эффективность обучения и работы нейронной сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Велигоша А.В. Снижение влияния конечной разрядности на показатели качества КИХ-цифровых фильтров / А.В. Велигоша, А.К. Киселев, В.В. Кургузов // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. 2017. Т. 7. № 1. С. 41-45.
2. Доклад о климатических рисках на территории РФ / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Климатический центр Росгидромета. СПб, 2017. 106 с.
3. Квантизация весов глубоких нейронных сетей после обучения / Э.М. Хаиров, М.Ю. Мальсагов, Я.М. Карандашев [и др.] // Наноиндустрия. 2020. № S96-2. С. 549-555.
4. Соколов Ю.И. Риски экстремальных погодных явлений // Проблемы анализа риска. 2018. №15. С. 6-21.
5. Missouri Historical Agricultural Weather Database. / University of Missouri. URL: <http://agebb.missouri.edu/weather/history> (дата обращения: 20.12.2022)
6. WMO atlas of mortality and economic losses from weather, climate and water extremes / World Meteorological Organization. 2021. 90 p.

© Максимов С.Ю., 2023.